

TA'LIM SIFATI – SHAXSIY IJODIY O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISH KO'RSATKICHI SIFATIDA

Xaytbayeva Nigora Sobirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi Toshkent
iqtisodiyot va
sanoat texnikumi

(xaytboyevanigora86@gmail.com)

Annotasiya: Ta'lim sifati nafaqat bilim miqdori va sifati, balki yosh avlodning shaxsiy, ma'naviy va fuqarolik rivojlanish sifati bilan ham belgilanadi. Maqolada ta'lim sifati oshirish uchun zarur bo'lgan shartlar ochib berilgan, ulardan eng muhimi talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ijodiy o'zini o'zi rivojlantiradigan shaxsni shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim sifati, ijodiy fikrlash, ijodkorlik, ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish, ta'lim natijasi.

Oliy ta'limning mohiyati shaxsni ijtimoiylashtirish maqsadida uning madaniy va tarixiy tajribasini tarjima qilish va takomillashtirishdir. Afsuski, oliy o'quv yurtining zamonaviy bitiruvchisi, eng yaxshi holatda, kam ish qila oladigan bilimdon, eng yomoni, kasbiy tayyorgarligi, axloqiy madaniyati past bo'lgan mutaxassis bo'ladi. Olimlar ta'lim tizimidagi hozirgi inqirozning asosiy sabablari qatorida yoshlar o'rtasida shakllanib borayotgan hayotga iste'molchi munosabatini, oliy ta'limning davlat tasarrufidan chiqarilishini va umuman, ta'limning globallashtirishini nomlaydi.

Inqiroz sharoitida insonning o'zi, uning rivojlanishi va intellektual, axloqiy, hissiy va boshqa shaxsiy fazilatlarning o'z-o'zini rivojlanishi mavjud. Yosh avlod aql-idrokning rivojlanishida orqada qolmoqda, zamonaviy odam umuman axloqiy madaniyat va donolikka ega emas [4, 44-bet]. Shu munosabat bilan XXI asrda ta'lim sifati oshirishning asosiy maqsadi ta'limni insonning ma'naviy-axloqiy madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirishdir. Hayotni yaxshi tomonga o'zgartirish

uchun odamlarning qadr-qimmatini, sharafi va ma'naviyatini tiklash madaniyati kabi foydali madaniyatni shakllantirmaydigan ta'lim asosida o'sishi mumkin bo'lgan yangi avlod kerak [5, 119-bet]. Shunday qilib, ta'limning maqsadi madaniyat qadriyatlarini va tez o'zgaruvchan dunyoda yashash qobiliyatini keyingi avlodlarga etkazishdir.

Pedagogika sohasidagi so'nggi tadqiqotlarda talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisi sifatida qabul qilinadi. Ta'limning yangi paradigmasiga ko'ra, har qanday narsani o'rganish uchun talaba o'z bilimi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va unda faol ishtirok etishi kerak. Har qanday ma'lumotdan keng foydalanishning zamonaviy sharoitida talaba mustaqil ravishda bilim va turli xil kompetensiyalarni egallashi, doimiy ravishda rivojlanishi va o'zini faol ravishda takomillashtirishi mumkin va kerak.

Bu esa, o'z navbatida, butun insoniyatning ijodiy salohiyatini ham, har bir alohida shaxsning ijodiy o'zini-o'zi rivojlantirishini ham yuqori darajada taqozo etadi. Kasblarga qo'yiladigan malaka talablari eskirmoqda, har kuni yangi kashfiyotlar qilinmoqda, yangi texnologiyalar rivojlanmoqda, shuning uchun faqat kasbiy standartlarga javob berishning o'zi etarli emas - talabalarni doimiy ravishda rivojlanishga, butun hayoti davomida o'rganishga va yangi narsalarni yaratishga o'rgatish muhimdir. Shuning uchun ham yangilik va ijodkorlik asosiy kompetensiyalarga aylanadi. Shu nuqtai nazardan, ijodkor va shu bilan birga ijodiy o'zini-o'zi rivojlantiruvchi shaxsni shakllantirish XXI asrda ta'lim sifatini oshirishning zaruriy shartidir.

Shaxsning ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish jarayoni va murakkab ko'p qirrali faoliyat natijasi bo'lib, uning tizimni tashkil etuvchi tarkibiy qismlari o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi bilish, o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi takomillashtirish va ijodiy o'zini o'zi anglashdir. shaxs [4, 51-bet]. Yuqorida keltirilgan tezislarning ravshanligiga qaramay, ilmiy adabiyotlarda ta'lim sifati har doim ham shaxsning ijodiy o'zini-o'zi rivojlanishi bilan bog'liq emas.

Menejment sohasidagi mutaxassislar tomonidan olib boriladigan ta'lim sifati bo'yicha juda ko'p nashrlar mavjud bo'lib, ular bitiruvchilarni tayyorlashning miqdoriy ko'rsatkichlarini baholash mexanizmlarini tavsiflash bilan cheklangan. Albatta, ta'lim sifatini boshqarish ta'lim muassasalari rahbarlarining asosiy vazifalaridan biridir. Shunga qaramay, ta'lim sifatini boshqaruvchi menejning vakolat doirasi "ustoz-shogird" munosabatlari boshlangan joyda tugaydi.

Shu bilan birga, pedagogik faoliyatning o'zi ko'pincha boshqaruv natijalari va ta'lim sifatini baholash bilan shug'ullanadigan menejnlarni qiziqitirmaydi. Shu bilan birga, sifatni ta'minlash uchun ushbu masalaga kompleks yondashuv talab etiladi, bu sifatning istalgan darajasini modellashtirish, aniq maqsadlar va ta'lim natijalarini shakllantirish, tashqi muhitning o'sib borayotgan talablariga muvofiq ushbu darajani saqlash, sifatni yaxshilashni ta'minlash, faqat innovatsion jarayon va innovatsiyalar, va nihoyat, ta'lim sifatining mavjud darajasini diagnostika qilish orqali mumkin.

Ta'lim sifatini baholashning har qanday tizimining cheklovlari, birinchi navbatda, har bir universitetning missiyasida tavsiflangan "barkamol shaxsni shakllantirish" kabi maqsadlar bilan bog'liq. ijodiy rivojlanayotgan shaxsni miqdoriy jihatdan o'lchash qiyin va ular haqida hisobot berish juda qiyin.

Shuning uchun ham maqsad o'quvchilar ma'lum bir vaqt oralig'ida erisha oladigan istalgan natijaning o'ta o'ziga xos, sifat va iloji boricha miqdoriy tavsiflangan tasviridir. Ta'lim maqsadi va natijalarini solishtirish, unga erishilganligi va qay darajada ekanligini aniqlash uchun ikkala toifani ham bir xil parametrlarda ifodalash, ya'ni ta'lim sifatini aniqlash uchun ta'lim maqsadi iloji boricha aniq ifodalanishi kerak.

M.M.Potashnik yozganidek, pedagogikaning zaif tomoni shundaki, u ta'lim natijalarini, ya'ni pedagogik faoliyat natijalarini aniq nomlash va aniqlash mumkin bo'lgan parametrlarni, mezonlarni, ko'rsatkichlarni aniq nomlay olmaydi [5, p. 42]. Aslida, bu natijalarni boshqaruv parametrlari va mezonlari bilan aniqlash mumkin

emas. Ko'pgina ta'lim natijalarini aniqlash qiyin, ko'plari noaniq, ko'plari o'qishni tugatgandan keyin bir necha yil o'tgach paydo bo'ladi va shuning uchun qayd etilishi mumkin emas, masalan, kasbiy funktsiyalarni to'liq bajarish qobiliyati. Barcha ta'lim natijalarini aniqlab bo'lmaydi. Agar bilim, qobiliyat, ko'nikmalarni foizlarda, ballarda ifodalash mumkin bo'lsa, unda ijodiy rivojlanish darajasi, ijodkorlik, axloqiy, estetik va hissiy rivojlanish darajasi, ta'lim motivatsiyasining shakllanishi kabi ma'lum shaxsiy fazilatlarni egallash, o'z-o'zini tarbiyalash, umrbod uzluksiz ta'lim faqat taxminiy darajalarda (yuqori, o'rta, past) belgilanishi mumkin. Shaxsni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan ichki tajribalarni ekspert tahlillari, individual suhbatlar, psixologik testlar va pedagogik monitoring orqali aniqlash mumkin.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ta'lim sifati parametrlar guruhini o'z ichiga oladi, buning natijasida ta'lim natijalarini baholash ko'tarilishi yoki nolga tushishi yoki hatto salbiy bo'lishi mumkin. Ta'limning salbiy ta'siri, masalan, ortiqcha yuk, charchoq va o'rganishdan nafratlanishni o'z ichiga olishi mumkin. Agar bu omillar o'rganish natijasida mavjud bo'lsa, ta'lim sifati doimo pasayadi. O'qituvchi buni kuzatishi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishi, axloqiy-psixologik iqlimni saqlashi va psixologik ta'sirni (avtoritar bosim, qo'pollik, kaustik istehzo, taktsizlik) yo'q qilishi kerak. Boshqa ko'rsatkichlar qanchalik yuqori bo'lmasin, ta'limning salbiy oqibatlari ta'lim sifatini jiddiy ravishda pasaytiradi. Agar talaba, masalan, o'zini namoyon qilish zarurati qoniqmasa, qanday ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish haqida gapirish mumkin?

Ma'lumki, ta'lim sifati ko'p jihatdan bilim tashuvchisi – o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq. Shu munosabat bilan o'qituvchining kasbiy qobiliyatining o'zgarishi va uning ishlashga munosabati ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Tajriba bilan professionallik ham keladi, shuning uchun befarqlik paydo bo'lishi mumkin, aqliy va jismoniy imkoniyatlar tugaydi. Bu o'qituvchiga tobora ortib borayotgan yuk bilan bog'liq bo'lib, u ko'pincha deyarli kechayu kunduz ishlashga majbur bo'ladi. Ta'lim muassasalari rahbarlari tomonidan o'qituvchilarni qo'llab-

quvvatlash uchun ularning kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratilishi kerak, shu bilan birga professor-o'qituvchilar tarkibini saqlash va malakasini oshirishga g'amxo'rlik qilish va o'qituvchilarga ilmiy va amaliy faoliyatini yaxshilashga yordam beradigan resurs markazlarini yaratish kerak.

Pedagogik nuqtai nazardan, eng yuqori ta'lim natijasi ta'lim jarayonining ikkita asosiy ishtirokchisi - o'qituvchi va talabao'rtasidagi uyg'un munosabatlar sharoitida, ya'ni o'qituvchining ta'siri o'quvchining sa'y-harakatlari bilan mos kelganda yuzaga keladi. Shu sababli, ta'lim hozirgi vaqtda talaboning shaxsiy ishining jarayoni va natijasi, uning kasbiy kompetentsiya va shaxsiy mas'uliyatga ega bo'lish faoliyati sifatida qaraladi. Bunday sharoitda o'qituvchining mas'uliyati, bir qarashda, pasayadi, haqiqatda u o'zgartiriladi va ta'lim sifatining yana bir ta'rifi o'qituvchi nuqtai nazaridan kelib chiqadi - bunday pedagogik texnika va o'qitish usullaridan foydalanish. Bu o'rganilayotgan fanga qiziqishni maksimal darajada rag'batlantirish, doimiy o'z-o'zini takomillashtirish jarayonida ongli ravishda ishtirok etish va ijodiy shaxsning rivojlanishiga hissa qo'shish zarurati. Shu munosabat bilan universitetning vazifasi ham o'zgarmoqda, ya'ni talabalarning o'z-o'zini tarbiyalashi va ijodiy o'zini-o'zi rivojlantirishi uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishdir.

Ta'lim sifati alohida toifa bo'lib, faqat ma'lum bir bitiruvchi darajasida, faktlar, harakatlar va uning turli vaziyatlardagi xatti-harakatlariga asoslangan holda aniqlanishi mumkin. Ko'rsatkichlarni qo'shishga urinishlar dastlab noto'g'ri. Pedagogik diagnostika tashqi ma'lumotlarga asoslanishi mumkin emas, u o'ylangan kuzatishni nazarda tutadi. Ta'lim faoliyatining miqdoriy baholari maksimal bilan taqqoslanmasligi kerak, balki ko'rsatkichlar dinamikasida tekshirilishi kerak. Shuni ham unutmaslik kerakki, monitoring natijalari o'z-o'zidan ta'lim sifatini oshirmaydi, balki uni kuzatishga yordam beradi. Ta'lim sifatini oshirish va shaxsning ijodiy o'zini-o'zi rivojlanishini rag'batlantirish uchun mustaqillikni, o'zini o'zi boshqarishni, ijtimoiy mas'uliyatni, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradigan,

o'rganilayotgan fanga qiziqishni uyg'otadigan, o'quvchilarni o'z-o'zini rivojlantirishga undaydigan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish kerak. fanni bilish chegaralari va o'z-o'zini tarbiyalash.

Xulosa qilib, keling, yana bir bor zamonamizning eng buyuk o'qituvchisi Agar ta'lim o'z-o'zini tarbiyalashga, ta'lim o'z-o'zini tarbiyalashga, o'qitish o'z-o'zini tarbiyalashga va rivojlanish shaxsning ijodiy o'zini-o'zi rivojlantirishiga aylansa, ta'lim o'zining kafolatlangan sifatiga erishadi. O'zini-o'zi ijodiy rivojlantiruvchi shaxsgina mavjud ijtimoiy tuzumni yaxshi tomonga o'zgartirishi va iste'mol jamiyatidan ijodiy jamiyatga o'tishi mumkin, bu jarayonning asosi, biz ko'rib turganimizdek, ta'limning tegishli sifatidir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Azizxujayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat. Ukuv kUllanma.-T.: 2006, 159 b.
2. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli buyicha ukuv -uslubiy majmua. (Tuzuvchilar: N.A. Muslimov, M.Usmonboyeva, M.Mirsoliyeva) T.: 2016 y. 227 bet.
3. Muslimov N.A. va bosh. Innovatsion ta'lim texnologiyalari– T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015 y.
4. Андреев В.И. Педагогическая эвристика для творческого саморазвития многомерного мышления и мудрости: монография / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2015. – 288 с.
5. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие / под ред. М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 448 с.